

KIMYO DARSLARIDA INNOVATSION PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH.

Normurodova Lobar Baxtiyor qizi

Buxoro davlat pedagogika institute talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15849055>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 28-iyun 2025 yil

Ma'qullandi: 30-iyun 2025 yil

Nashr qilindi: 9-iyul 2025 yil

KEY WORDS

*kimyo, innovatsion
texnologiya, pedagogika, interaktiv
metod, AKT, STEAM, ta'lim sifati*

ABSTRACT

Ushbu maqolada kimyo fanini o'qitishda innovatsion pedagogik texnologiyalardan foydalanishning ahamiyati, usullari va samaradorligi yoritilgan. Innovatsion yondashuvlar dars jarayonida o'quvchilarning faolligini oshirish, mustaqil fikrlash va ilmiy tafakkurni shakllantirishga xizmat qiladi. Muallif zamonaviy texnologiyalarning, jumladan, axborot-kommunikatsiya vositalari, interaktiv metodlar va STEAM ta'lim konsepsiyasining kimyo darslariga integratsiyasini tahlil qiladi. Shuningdek, darslarda tajriba va amaliy mashg'ulotlarni innovatsion yondashuv asosida tashkil qilish bo'yicha tavsiyalar beriladi.

KIRISH.

Bugungi kunda har bir fan kabi „KIMYO „ fanini ham oqitish uchun ta'lim muassasalarining o'quv – tarbiyaviy jarayonida pedagogik texnologiyalardan foydalanib kelinmoqda. Texnologiyalarga alohida e'tibor berilayotganining asosiy sababi quydagilarni aytish mumkin.

Har qanday pedagogik texnologiyaning o'quv tarbiya jarayonida qo'llanilishi shaxsiy Kimyoni o'qitishda o'quvchilarning bilim saviyasi, o'zlashtirish qobiliyati ta'lim manbai, didaktik vazifalariga qarab munosib ravishda metod tanlash, ta'lim jarayonini innovatsion texnologiyalar yordamida takomillashtirish muhim hisoblanadi..

Hozirgi davrda sodir bo'layotgan innovatsion jarayonlarda ta'lim tizimi oldidagi muammolarni hal etish uchun yangi axborotni o'zlashtirish va o'zlashtirilgan bilimlarini o'zlari tomonidan baholashga qodir, zarur qarorlar qabul qiluvchi mustaqil va erkin fikrlaydigan shaxslar kerak.

Shuning uchun ham, ta'lim muassasalarining o'quv-tarbiyaviy jarayonida zamonaviy o'qitish uslublari interfaol uslublar, innovatsion texnologiyalarning o'rni va ahamiyati beqiyosdir. Pedagogik texnologiya va ularning ta'limda qo'llanilishiga oid bilimlar, tajriba o'quvchilarni bilimli va yetuk malakaga ega bo'lishlarni ta'minlaydi.

Innovatsiya \ inglizcha-„, innovation „\ yangilik kiritish, yangilik demakdir.

Innovatsion texnologiyalar pedagogik jarayon hamda o'qituvchi va o'quvchi faoliyatiga yangilik, o'zgarishlar kiritish bo'lib , uni amalga oshirishda asosan interfaol uslublardan foydalaniladi.

Boshqacha so'z bilan aytganda, o'qitishning interfaol uslubiyatlari – bilish va kommunikativ faoliyatni tashkil etishning maxsus shakli bo'lib unda ta'lim oluvchilarni bilish jarayoniga jalb qilingan bo'ladilar, ular biladigan va o'ylayotgan narsalarni tushunish va fikrlash imkoniyatiga

ega bo'ladilar. Interfaol darslarda o'qituvchining o'rni qisman o'quvchilarning faoliyatini dars maqsadlariga erishishga yo'naltirishga olib keladi.

Ayniqsa, kimyo faniga endigina qadam qo'yayotgan o'quvchilarga didaktik o'yinlarni o'zida mujassam etgan noan'naviy mashg'ulotlar, texnik vositalar bilan tashkil etilgan dars jarayonining o'zda „ajayib“tuyuladi. Anorganik kimyoda kimyoviy elementlarning „Davriy qonuni va davriy jadvali “ mavzusini uslubiy jihati mukammal bo'lishida zaruriy ko'rgazmalar va o'qitish vositalaridan samarali foydalanish juda muhimdir.

Kimyoda o'quv dasturining asosiy vazifasi o'tuvchiga ayni fanning zaruriy tushunchalari va qonunlari asosida kimyoviy jarayonlarni olish va ulardan nafaqat sanoat, boshqarish zamonaviy usullar bilan yangi-yangi moddalar qishloq xo'jaligi miqiyosida shuningdek kundalik turmushda oilada foydalanishning umumiy yo'nalishlarni ko'rsatib berishdan iborat bo'lishi kerak.

1 H																	2 He
3 Li	4 Be											5 B	6 C	7 N	8 O	9 F	10 Ne
11 Na	12 Mg											13 Al	14 Si	15 P	16 S	17 Cl	18 Ar
19 K	20 Ca	21 Sc	22 Ti	23 V	24 Cr	25 Mn	26 Fe	27 Co	28 Ni	29 Cu	30 Zn	31 Ga	32 Ge	33 As	34 Se	35 Br	36 Kr
37 Rb	38 Sr	39 Y	40 Zr	41 Nb	42 Mo	43 Tc	44 Ru	45 Rh	46 Pd	47 Ag	48 Cd	49 In	50 Sn	51 Sb	52 Te	53 I	54 Xe
55 Cs	56 Ba		72 Hf	73 Ta	74 W	75 Re	76 Os	77 Ir	78 Pt	79 Au	80 Hg	81 Tl	82 Pb	83 Bi	84 Po	85 At	86 Rn
87 Fr	88 Ra		104 Rf	105 Db	106 Sg	107 Bh	108 Hs	109 Mt	110 Ds	111 Rg	112 Cn	113 Nh	114 Fl	115 Mc	116 Lv	117 Ts	118 Og
			57 La	58 Ce	59 Pr	60 Nd	61 Pm	62 Sm	63 Eu	64 Gd	65 Tb	66 Dy	67 Ho	68 Er	69 Tm	70 Yb	71 Lu
			89 Ac	90 Th	91 Pa	92 U	93 Np	94 Pu	95 Am	96 Cm	97 Bk	98 Cf	99 Es	100 Fm	101 Md	102 No	103 Lr

D.I.Mendeleyevning davriy qonuni va elemenlarning davriy sistemasi kimyo o'qitish metadikasi fanining asoschisi hisoblanadi.Olimning birinchi davriy sestemasida 63 ta element mavjud bo'lgan bo'lsa hozirgi davriy sestamisida 118 ta elemet mavjud bo'lib tepadagi davriy sestemada ko'rishimiz mumkin.

Xulosa. Hozirgi kunda barkamol avlodni tarbiyalashda innovatsion texnologiyalardan foydalanib kimyo darslarni o'qitishda elektron darsliklarni yaratish, ularni ta'lim muassasalarning ta'lim tizimiga qo'llash o'quvchilarni mahoratini shakllantirishda imkon beradi. Kimyoni o'qitishda kompyuter texnologiyalaridan foydalanish yangi materialarni o'rganishdarslar uchun taqdimotlar ,turli xil dars ishlanmalarni va ko'nikmalarini rivojlantirishda shuningdek, kimyoviy darslarda samarali bo'ladi.Ushbu faoliyat doirasida o'quvchilarning yangi materialarini an'anaviy usul bo'yicha va innavatsion texnologiyalardan foydalanish orqali o'zlashtirishlarni taqqoslash mumkin. Xulosa qilib aytganda, kimyo fanini o'qitishda innovatsion pedagogik texnologiyalardan foydalanish ta'lim jarayonining samaradorligini oshirish, o'quvchilarning bilimlarini mustahkamlash va ularni ilmiy izlanishga yo'naltirishda muhim omil hisoblanadi.

Foydalangan adabiyotlar ro'yxati.

1. Rahmatullaev N.G., Omonov H.T., Mirkomilov Sh.M. Kimyo o'qitish metodikasi. Universitetlar va pedagogika oliy o'quv yurtlarining "Kimyo" mutaxassisliklari uchun darslik. -Toshkent: Iqtisod-Moliya, 2013. -361 b.
2. Omonov H.T. Kimyogarlik kasbi: yutuq va muammolar.// "Kasb ta'limi": muammolar va yechimlar" mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy seminari materiallari.-Toshkent:Moliya instituti, 2011. - 56-57 b
3. Дрижун И.Л. Технические средства обучения в химии: учебное пособие для пед. Вузов.-М.:Высшая школа, 1989. -175с.
- 4.Sh.R.Sharipov, G'.N.Sharifov, F.Turdikulova, B.Rahmanov Kimyo fanini o'qituvchisining kreativlik qobiliyatini shakllantrish metodlari. Zamonaviy kimyoning dolzarb muommolari mavzusida Respublika anjumani materiallar to'plami. Buxora, 2020. 216-219.
5. Амирова А.Х. Учебные на уроках химии . Химия в школе. -2002.-№ 7. –С. 37-40.
- 6.Abdrimova Z.M., Jumaniyozova X.M. "Kimyo darslarida innovatsion usullardan foydalanishning bosqichlari" (2022) - kimyo darslarida interfaol usullar va pedagogik texnologiyalarni qo'llash bosqichlari haqida.
7. Гузеев В.В. Образовательная технология как научная дисциплина. Химия в школе. - 2002. –№. -С. 51-56.
- 8.Qahharov A.A., Djurayeva D.U. "Kimyo darslarida innovatsion pedagogik texnologiyalardan foydalanishning afzalliklari" - kimyo laboratoriya darslarida interfaol o'qitish usullari va pedagogik texnologiyalar nazariyasi.

INNOVATIVE
ACADEMY